

Article

تأثير المنطق النيوتروسوفي على البنى الجبرية

Nader Mahmoud Taffach¹, Mohammad Alsheikh² and Ahmed Hatip^{3*}Faculty Of Science, Department Of Mathematics, Idlib University, Syria 1; nader_taffach@idlib-university.comFaculty Of Science, Department Of Mathematics, Idlib University, Syria 2; mohammad.alsheikh@idlib-university.comGaziantep University, Department Of Mathematics, Gaziantep, Turkey 3; ahmedhatip@gantep.edu.tr* Correspondence: ahmedhatip@gantep.edu.tr

Received: 09 22, 2024 ; Accepted: 10 10, 2024.

المخلص:

في هذه الورقة تمّ البحث في تأثير المنطق النيوتروسوفي على البنى الجبرية، حيث تمّ دراسة تأثير المنطق النيوتروسوفي على وحدة البناء الأولى، وهي المجموعة، ثم تمّ التعرّض بعد ذلك لتأثير المنطق النيوتروسوفي على كل من الزمرة، الحلقة، الحقل، المودول، والفضاء الشعاعي، إذ تبين أن الزمرة النيوتروسوفية ليست زمرة بالمفهوم الكلاسيكي، وأن الحلقة النيوتروسوفية هي حلقة كلاسيكية، وكذلك الحال فإن المودول النيوتروسوفي هو مودول، حيث تمّ توضيح هذا التأثير من خلال العديد من الأمثلة المناسبة.

الكلمات المفتاحية: المجموعة النيوتروسوفية، الزمرة النيوتروسوفية، الحلقة النيوتروسوفية، المودول النيوتروسوفي.

1. مقدمة:

الأفكار كأى كائن حي تولد وتترعرع وتتمر بمراحل عدة، فما إن تولد الأفكار حتى تبدأ بالتأرجح والتمايل بين الإثبات والنفي وبين التصديق والتكذيب مروراً بالعديد من الحالات البينية بين الطرفين المتقابلين، بما في ذلك تلك النقطة المعتدلة التي تكون على مسافة واحدة بين نقبطين، إذ تتصافح المتناقضات وتتعانق بنعومة وتتكامل، لا بل إننا نحصل على حالة من حالات التأرجح المتسارعة التي تقلب القضايا رأساً على عقب، فبالأسس القضية التي كانت منفية ومغلوبة هي اليوم في أبهى الصحة والبرهان، وما يؤكده أحدهم اليوم بالحجة والبرهان، قد ينفيه آخر غداً، وبالتالي ما من شيء ثابت إلا والتغيير يقض مضجعه، ولا صادق إلا وشبح التكذيب يطارده.

ففي خضم تلك التناقضات والإشكالات، عليك أن تضع الأمور في نصابها، وتضع الشيء المناسب في مكانه الصحيح، والسبيل الناجع هو المنطق [6,9 – 1]، فإن المنطق كمصطلح _ كان مدار بحث الفلاسفة والعلماء منذ وقت بعيد، حيث أنتجوا لنا المنطق الكلاسيكي الذي يعتبر أنّ أي قضية منطقية هي إما صحيحة أو خاطئة [9].

فقد ظهر المنطق الرياضي كفرع من فروع الرياضيات في أواسط القرن التاسع عشر نتيجة لأبحاث العالم الإنكليزي جورج بول (George Boole) (1864) فاستخدم الرموز للتعبير عن القضايا والتي لا تقبل سوى قيمتين من قيم الحقيقة (صح أو خطأ) ورمز للعلاقات التي تربط هذه القضايا بما يسمى الروابط المنطقية، وهكذا تحولت المسائل في المنطق الصوري التقليدي إلى علاقات جبرية يتمّ من خلال حلها بطرق رياضية بحتة الوصول إلى إجابات للمسائل المطروحة.

ويقوم المنطق الصوري الكلاسيكي على ثلاثة مبادئ أساسية [7]:

(1) ثنائي القيمة: إذ لا يقبل المنطق الصوري سوى قيمتين هما صح أو خطأ.

(2) مبدأ الثالث المستبعد: والذي يستبعد حالة الوسط بين الوجود واللاوجود، أي لا يمكن لقضية منطقية أن تكون لا صحيحة ولا خاطئة.

(3) مبدأ عدم التناقض: والذي يؤكد استحالة أن تكون القضية صحيحة وخاطئة في آن معاً.

ثم كان المنطق الضبابي الذي قدمه أول مرة في ستينيات القرن الماضي البروفيسور لطفي زاده الأذريّ الأصل، هذا المنطق يصف القضية بشكل أوسع من (0 أو 1) صح أو خطأ، صدق أو كذب، أبيض أو أسود، بحيث يعطي درجات من الحق والبطلان وبالتالي يكون قد سدّ ثغرات كانت موجودة في المنطق الكلاسيكي [9]. وفي عام 1965 اقترح زاده استخدام مفهوم القيم الضبابية للتعبير عن المجموعات الضبابية واستخدام مستويات متعددة بدلاً من استخدام الحقيقة التقليدية [9].

إلى أن جاء الفيلسوف والشاعر البروفيسور فلورنتن سمارنداكه أستاذ ورئيس قسم الرياضيات في جامعة نيومكسيكو الامريكية بالمنطق النيوتروسوفي، ذلك المنطق الذي يعتمد على تمديد للمنطق الضبابي، لكنه يشتمل على شيء مهم ألا وهو عنصر عدم التحديد (I)، حيث $I^2 = I$ تلك الفجوة التي غفل عنها المنطق الضبابي، ففتح المنطق النيوتروسوفي بذلك باباً واسعاً لفهم العلاقة بين المتناقضات إذ لا ثابت على الإطلاق، كما لا متغير على الدوام، فهناك حقيقة مطلقة واحدة هي الله سبحانه وتعالى، دون ذلك الكل يتأرجح بين ثبات نسبي وتغير نسبي [4 – 1].

وأنت قادر بكل تأكيد أن تصف الشيء الواحد بصح وخطأ بنفس الوقت، وبنعم ولا معاً، وهذا يعني أن ثمة موقفاً يجمع بين النقيضين بين الصدق والكذب، بين الرأي والرأي الآخر، بين الأبيض والأسود.

وهذا الموقف الجديد المحايد بين الأطراف المتناقضة هو موقف المنطق والفلسفة النيوتروسوفية، التي لم تترك مجالاً إلا وولجت فيه، واضعة مفاهيم وتفسيرات جديدة لطالما كانت غير متوقعة بالنسبة لنا [6 – 1].

على سبيل المثال: في الفيزياء قدم فلورنتين سمرنداتشه سلسلة من الموضوعات في ميكانيك الكم، منها أنه ليس هناك حد أقصى للسرعة بالكون، وهذا يناقض نسبية أينشتاين، كذلك وضع إمكانية وجود شكل ثالث بين المادة ونقيضها، وأسماها النيوترومادة، والأمر نفسه في الاقتصاد، الطب، السياسة، والذكاء الاصطناعي [6 – 1].

النيوتروسوفيا تعني دراسة الأفكار والمفاهيم التي لا تكون صحيحة ولا خاطئة، لكن تقع بين ذلك، وهذا يعني (الحياد، اللاتعيين (اللاتحديد)، التناقض، المبهم، ... إلخ)، وإن كل حقل من حقول المعرفة تملك جزأها النيوتروسوفيا ذلك الجزء الذي يحوي اللاتحديد، إذ تمت ولادة المنطق النيوتروسوفي، المجموعة النيوتروسوفية، الاحتمال النيوتروسوفي، الإحصاء النيوتروسوفي، الحساب التمهيدي للتفاضل، التكامل النيوتروسوفي، حساب التفاضل، والتكامل النيوتروسوفي ... إلخ [10 – 15, 22].

وبهذا تم توسعة المنطق النيوتروسوفي بإضافة عامل اللاتحديد المعدل (البليثوجينيك) وهذا ما يبيّن لنا: لماذا المنطق النيوتروسوفي يمكنه أن يتطور بطرائق مختلفة [15 – 10].

2. تأثير المنطق النيوتروسوفي على المجموعة

1.2 المجموعة الكلاسيكية

لتكن لدينا المجموعة الشاملة X ، إن المجموعة A من X هي مجموعة من العناصر التي تشترك بصفة معينة يتم من خلالها البت على العنصر أنه ينتمي أو لا ينتمي للمجموعة وهذا يمكن التعبير عنه من خلال التطبيق المعرف بالقاعدة:

$$\mu_A : X \rightarrow \{0,1\}$$

$$\mu_A(x) \begin{cases} 0 & ; x \notin A \\ 1 & ; x \in A \end{cases}$$

حيث تصبح المجموعة A بالشكل التالي:

2.2 المجموعة النيوتروسوفية [6]

لتكن X مجموعة ثابتة غير خالية، نسمي NA مجموعة نيوتروسوفية إذا كان لها الشكل التالي:

$$\mu_{NA} : X \rightarrow [0,1]$$

$$\delta_{NA} : X \rightarrow [0,1]$$

$$\gamma_{NA} : X \rightarrow [0,1]$$

حيث $\mu_{NA}(x)$ ، $\delta_{NA}(x)$ ، $\gamma_{NA}(x)$ تمثل درجة الانتماء، درجة عدم التعيين ودرجة عدم الانتماء على الترتيب من أجل كل عنصر $x \in X$ إلى المجموعة A فإن المجموعة النيوتروسوفية تعطى بالشكل التالي:

$$NA = \{x, (\mu_{NA}(x), \delta_{NA}(x), \gamma_{NA}(x)) : x \in X\}$$

إن تأثير المنطق النيوتروسوفي على المجموعة الكلاسيكية هو تغيير مفهوم المجموعة الكلاسيكية والتي فيها كل عنصر x إما أن ينتمي إلى المجموعة أو لا ينتمي، ولكن في المجموعة النيوتروسوفية يوجد درجات من الانتماء إلى المجموعة حيث قام بتوسيع المجموعة الكلاسيكية من خلال تطبيقاتها الثلاث: تطبيق درجة الانتماء، تطبيق درجة عدم الانتماء، تطبيق درجة عدم التعيين، الأمر الذي يعطي المجموعة النيوتروسوفية المرونة الأكبر لمقاربة الواقع وبالتالي دخولها حيز التطبيق في مناحي الحياة بشكل أكثر فعالية.

3.2 مثال: لنأخذ الشكل (1)

الشكل 1. حالات أكواب الماء

إن مفهوم المنطق الكلاسيكي بالنسبة للأشياء أو لقضية ما تأخذ حالتين لا ثالث لهما، إما أن تكون القضية وقعت أو أنها لم تقع وبمعنى فلسفي عندما ينظر شخص إلى قضية ما لا يرى فيها إلا حالتين اثنتين: النجاح أو الفشل، ولكن من مفهوم المنطق النيوتروسوفي يمكن إعطاء المثال في الشكل 2 بحيث أن كوب الماء هو فارغ بنسبة ما وممتلئ بنسبة ما وهي نظرة واقعية متفائلة فالنجاح قد يكون بنسبة معينة وليس نجاحاً تاماً كما أن الفشل يمكن أن يكون بنسبة معينة ولا يكون فاشلاً تاماً.

3. تأثير المنطق النيوتروسوفي على الزمرة

1.3 الزمرة الكلاسيكية

لتكن G مجموعة غير خالية معرف عليها عملية ثنائية $*$ ، نقول عن الثنائية $(*,*)$ أنها زمرة إذا تحققت الشروط الآتية:

- (1) $*$ تجميعية على عناصر G .
- (2) يوجد في G عنصر محايد e .
- (3) لكل عنصر من G معكوس في G .

2.3 الزمرة النيوتروسوفية [3]

لتكن $(G,*)$ أي زمرة ما، إن الزمرة النيوتروسوفية هي الزمرة $\langle G, I \rangle$ تحت العملية الثنائية $*$ وتمثل بالشكل:

$$G(I) = (\langle G \cup I \rangle, *) = \{x * yI ; x, y \in G\}.$$

• نقول عن الزمرة $G(I)$ إنها زمرة نيوتروسوفية تبديلية إذا تحقق الشرط

$$x * y = y * x \quad \forall x, y \in G(I)$$

3.3 مثال:

$$\mathbb{Z}_3(I) = \{0, 1, 2, I, 2I, 1 + I, 2 + I, 1 + 2I, 2 + 2I\}$$

هي زمرة نيوتروسوفية، وهي زمرة بالمفهوم الكلاسيكي بالنسبة للجمع حيث أن $I + I = 2I$ وهو معكوس I .

*	0	1	2	I	2I	1 + I	2 + I	1 + 2I	2 + 2I
*	0	1	2	I	2I	1 + I	2 + I	1 + 2I	2 + 2I
1	1	2	0	1 + I	1 + 2I	2 + I	I	2 + 2I	2I
2	2	0	1	2 + I	2 + 2I	I	1 + I	2I	1 + 2I
I	I	1 + I	2 + I	2I	0	1 + 2I	2 + 2I	1	2
2I	2I	1 + 2I	2 + 2I	0	I	1	2	1 + I	2 + I
1 + I	1 + I	2 + I	I	1 + 2I	1	2 + 2I	2I	2	0
2 + I	2 + I	I	1 + I	2 + 2I	2	I	1 + 2I	0	1
1 + 2I	1 + 2I	2 + 2I	2I	1	1 + I	2	0	2 + I	I
2 + 2I	2 + 2I	2I	1 + 2I	2	2 + I	0	1	I	1 + I

جدول 1

4.3 مثال: لنأخذ زمرة كلين الرباعية $G = \{e, a, b, c\}$ مع عملية الضرب وبالتالي تكون زمرة كلين النيوتروسوفية الرباعية هي:

$$G(I) = \{e, a, b, c, I, aI, bI, cI\}$$

*	e	a	b	c	I	aI	bI	cI
e	e	a	b	c	I	aI	bI	cI
a	a	e	c	b	aI	I	cI	bI
b	b	c	e	a	bI	cI	I	aI
c	c	b	a	e	cI	bI	aI	I
I	I	aI	bI	cI	I	aI	bI	cI
aI	aI	I	cI	bI	aI	I	cI	bI
bI	bI	cI	I	aI	bI	cI	I	aI
cI	cI	bI	aI	I	cI	bI	aI	I

جدول 2

5.3 مثال: إن $\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\} = \{1,2,3,4\}$ مع عملية الضرب قياس 5 هي زمرة لكن

$$U_5(I) = \{1,2,3,4, I, 2I, 3I, 4I\}$$

زمرة نيتروسوفية لكنها ليست زمرة بالمفهوم الكلاسيكي لأن I ليس له مقلوب بالنسبة للجداء.

*	1	2	3	4	I	$2I$	$3I$	$4I$
1	1	2	3	4	I	$2I$	$3I$	$4I$
2	2	4	1	3	$2I$	$4I$	I	$3I$
3	3	1	4	2	$3I$	I	$4I$	$2I$
4	4	3	2	1	$4I$	$3I$	$2I$	I
I	I	$2I$	$3I$	$4I$	I	$2I$	$3I$	$4I$
$2I$	$2I$	$4I$	I	$3I$	$2I$	$4I$	I	$3I$
$3I$	$3I$	I	$4I$	$2I$	$3I$	I	$4I$	$2I$
$4I$	$4I$	$3I$	$2I$	I	$4I$	$3I$	$2I$	I

جدول 3

6.3 ملاحظة: نلاحظ أن المربعات المظلمة يمكن اعتبارها زمرة حيث نعتبر عنصر اللاتحديد I هو المحايد وبالتالي يمكن اعتبار الزمرة

النيوتروسوفية $G(I) = G \cup GI$ هي اجتماع لزمرة كلاسيكية G وزمرة بعناصر نيتروسوفية $GI = \{I, 2I, 3I, 4I\}$.

7.3 نتائج:

(1) الزمرة النيوتروسوفية ليست زمرة بالمفهوم العام.

(2) نلاحظ أن الزمرة النيوتروسوفية قد عممت مفهوم الزمرة الكلاسيكية لتشمل بُعد جديد وهو عنصر اللاتحديد وبالتالي تعتبر الزمرة

الكلاسيكية حالياً هي مجرد حالة خاصة من الزمرة النيوتروسوفية وهذا التعميم أعطى مرونة للزمرة بحيث أنها أصبحت قابلة

للدراية في المفاهيم النيوتروسوفية المعدلة ومفهوم البليثوجينيك، وبنفس الوقت نجد شروط الزمرة النيوتروسوفية مغايرة للشروط

الكلاسيكية.

(3) كل زمرة نيتروسوفية تحوي زمرة كلاسيكية.

8.3 هومومورفيزم زمر نيتروسوفية [3]

لتكن لدينا الزمرتين النيوتروسوفيتين $(G(I), *)$ و $(G'(I), *')$ يقال عن التطبيق:

$$f : (G(I), *) \rightarrow (G'(I), *')$$

إنه هومومورفيزم زمر نيوتروسوفي إذا حقق:

$$(1) f \text{ هومومورفيزم زمر من } G \text{ إلى } G'$$

$$(2) f(I) = I$$

ويمكن التعبير عن الشرط 2 بالشرط $f(G * I) = f(G) *' I = I *' f(G)$

9.3 مثال: لنعرف التطبيق التالي

$$f ; (\mathbb{Z}(I), +) \rightarrow (\mathbb{Z}_n(I), \oplus) ; f(n + mI) = f(n) \oplus f(mI)$$

إن f هو هومومورفيزم زمر نيوتروسوفي لأن:

$$(1) f ; \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n ; f(x) = x \text{ mod } n = \bar{x}$$

$$f(x + y) = \overline{x + y} = \bar{x} \oplus \bar{y} = f(x) \oplus f(y)$$

$$\text{حيث } f(I) = I \quad (2)$$

$$f(I) = f(0 + 1I) = \bar{0} \oplus \bar{1}I = I$$

10.3 ملاحظة: إن هومومورفيزم الزمر النيوتروسوفي f الوارد في المثال 9.3 هو هومومورفيزم زمر.

حيث

$$\begin{aligned} f ; \mathbb{Z}(I) &\rightarrow \mathbb{Z}_n(I) \quad ; \quad f(n + mI) = f(n) \oplus f(m)I = \bar{n} \oplus \bar{m}I \\ f((n + mI) + (a + bI)) &= f((n + a) + (m + b)I) \\ &= \overline{(n + a) + (m + b)I} = \bar{n} \oplus \bar{m}I \oplus \bar{a} \oplus \bar{b}I = f(n + mI) \oplus f(a + bI) \end{aligned}$$

11.3 مثال: لنعرّف التطبيق $f : \mathbb{Z}(I) \rightarrow 2\mathbb{Z}(I)$

$$f(a + bI) = 2(a + bI) = 2a + 2I \quad \text{بالقاعدة}$$

$$(1) \quad \text{إن } f : \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z} \text{ هو هومومورفيزم زمر لأنه}$$

$$f(x + y) = 2(x + y) = 2x + 2y = f(x) + f(y)$$

$$(2) \quad \text{هل } f(I) = I \text{ ؟ الجواب لا، لأن}$$

$$f(I) = f(0 + 1I) = 2(0 + 1I) = 2I \neq I$$

إذاً f هومومورفيزم زمر ولكنه ليس هومومورفيزم زمر نيوتروسوفي.

12.3 نتائج:

(1) تأثير المنطق النيوتروسوفي على الهومومورفيزم هو إضافة شرط جديد يتعلق باللاتحديد وهو $f(I) = I$.

(2) يمكن اعتبار هومومورفيزم الزمر النيوتروسوفية ينقسم إلى قسمين: هومومورفيزم زمر كلاسيكية وهومومورفيزم زمر لعناصر نيوتروسوفية.

(3) نعلم أن من خواص الهومومورفيزم الكلاسيكي أن صورة معكوس عنصر يساوي معكوس الصورة للعنصر. وهذا غير محقق دوماً بالهومومورفيزم النيوتروسوفي.

4. دراسة تأثير المنطق النيوتروسوفي على الحلقات

1.4 الحلقة الكلاسيكية

يقال عن $(\mathcal{R}, +, \cdot)$ إنها حلقة إذا تحققت الشروط التالية:

1.. $(\mathcal{R}, +)$ زمرة إبدالية.

2.. الجداء $(\cdot)$ تجميعي.

3.. الجداء $(\cdot)$ توزيعي على الجمع $(+)$.

نقول عن الحلقة إنها واحدة إذا وجد عنصر واحدة بالنسبة للجداء ويقال عن الحلقة إنها إبدالية إذا كان الجداء إبدالياً.

2.4 مثال: المجموعات العددية التالية:

1.. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ (مجموعة الأعداد الصحيحة)، $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ (مجموعة الأعداد العادية)، $(\mathcal{R}, +, \cdot)$ (مجموعة الأعداد الحقيقية)،

تشكل حلقة إبدالية وبمحايد بالنسبة لعمليتي الجمع والضرب العاديتين.

2.. $(\mathbb{Z}_n, \oplus, \odot)$ حلقة بواقي القسمة قياس n تشكل حلقة إبدالية بمحايد.

3.4 الحلقة النيوتروسوفية [5]

لنكن لدينا $(\mathcal{R}, +, \cdot)$ حلقة ما نعرف الحلقة النيوتروسوفية بأنها الحلقة مولدة من $\mathcal{R}$ و I ونرمز لها بالرمز $\mathcal{R}(I)$ وتكون

$$\mathcal{R}(I) = \langle \mathcal{R}, I \rangle = \{a + bI \ ; \ a, b \in \mathcal{R}\}$$

4.4 نظرية:

كل حلقة نيوتروسوفية $\mathcal{R}(I)$ هي حلقة.

البرهان: يجب أن نبرهن شروط الحلقة:

من أجل كل $x = a + bI, y = k + tI \in \mathcal{R}(I)$

فإن $+: \mathcal{R}(I) \times \mathcal{R}(I) \rightarrow \mathcal{R}(I)$

$$x + y = a + bI + k + tI = a + k + (b + t)I$$

$$\cdot : \mathcal{R}(I) \times \mathcal{R}(I) \rightarrow \mathcal{R}(I)$$

$$x \cdot y = (a + bI) \cdot (k + tI) = a \cdot k + atI + bkI + btI^2$$

$$= a \cdot k + atI + bkI + btI$$

$$= a \cdot k + (at + bk + bt)I$$

$$(1) \text{ إن } x + y = y + x$$

بفرض $x = a + bI, y = k + tI \in \mathcal{R}(I)$ وبالتالي فإن:

$$a + bI + k + tI = a + k + (b + t)I = k + a + (t + b)I = k + tI + a + bI = y + x$$

- التجميعية: ليكن لدينا

$$(x + y) + z = (a + bI + k + tI) + v + uI = (a + k) + (b + t)I + v + uI$$

$$= ((a + k) + v) + ((b + t) + u)I = (a + (k + v)) + (b + (t + u))I$$

$$= (a + bI) + (k + v) + (t + u)I = (a + bI) + (k + tI + v + uI) = x + (y + z)$$

$$- \text{ الحيادي } 0 = 0 + 0I \quad ; \quad x + 0 = 0 + x = x$$

$$a + bI + 0 + 0I = 0 + 0I + a + bI = a + bI$$

$$- \text{ النظير } 0 = -x + x = x - x$$

$$a + bI - (a + bI) = (a - a) + (b - b)I = 0 + 0I$$

إذا $(\mathcal{R}(I), +)$ زمرة إبدالية

(2) لنبرهن أن الجداء $(\cdot)$ تجميعي، أي لنبرهن أن:

$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$$

$$(x \cdot y) \cdot z = [(a + bI) \cdot (k + tI)] \cdot (v + uI) =$$

$$= [ak + (bk + at + bt)I](v + uI)$$

$$= (ak)v + [(ak)u + (bk)v + (at)v + (bt)v + (bk)u + (at)u + (bt)u]I$$

$$= a(kv) + [a(ku) + b(kv) + a(tv) + b(tv) + b(ku) + a(tu) + b(tu)]I$$

$$= (a + bI)[(kv) + ((tv) + (ku) + (tu))I]$$

$$= (a + bI)[(k + tI) \cdot (v + uI)] = x \cdot (y \cdot z)$$

(3) لنبرهن أن الجداء $(\cdot)$ توزيعي على الجمع $(+)$.

$$x \cdot (y + z) = (a + bI)[(k + tI) + (v + uI)] = (a + bI)[(k + v) + (t + u)I]$$

$$= [(a + bI)(k + v)] + [(a + bI)(t + u)]I$$

$$= ak + av + bkI + bvI + atI + auI + btI + buI^2$$

$$= ak + av + bkI + bvI + atI + auI + btI + buI$$

$$= ak + bkI + atI + btI + av + auI + bvI + buI$$

$$\begin{aligned}
&= ak + (bk + at + bt)I + av + (au + bv + bu)I \\
&= [(a + bI). (k + tI)] + [(a + bI)(v + uI)] = x.y + x.z \\
&\quad (x + y).z = x.z + y.z \text{ برهان } z
\end{aligned}$$

وهذا يعني ان $\mathcal{R}(I)$ هي حلقة.

5.4 ملاحظات:

1) إذا كانت $\mathcal{R}$ واحدة عنصر واحدتها I فإن $\mathcal{R}(I)$ واحدة عنصر واحدتها $0I + 1$ لأن

$$\begin{aligned}
1x &= (1 + 0I)(a + bI) \quad ; \quad x = a + bI \in \mathcal{R}(I) \\
&= 1.a + 1.bI + 0aI + 0bI^2 \\
&= a + bI + 0 + 0 = a + bI = x
\end{aligned}$$

2) إذا كانت $\mathcal{R}$ إبدالیه فإن $\mathcal{R}(I)$ إبدالیه لأن :

$$\begin{aligned}
x.y &= (a + bI). (k + tI) = a.k + atI + bkI + btI^2 \\
&= a.k + atI + bkI + btI \\
&= a.k + (at + bk + bt)I = ka + (ta + kb + tb)I = yx
\end{aligned}$$

3) إذا كانت $\mathcal{R}$ واحدة فإنه بالإمكان كتابة $\mathcal{R}(I)$ بالتمثيل $\mathcal{R}(I) = \{a + bI \ ; \ a, b \in \mathcal{R}\}$
4) إذا كان $x.y = y.x$ من أجل كل $x, y \in \mathcal{R}(I)$. عندئذ نقول عن $\mathcal{R}(I)$ أنها حلقة نيوتروسوفية تبديلية.
5) من الواضح أن $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}(I)$.

6.4 أمثلة:

1) الحلقة $\mathbb{Z}(I) = \{n + mI \ ; \ n, m \in \mathbb{Z}\}$ مع عمليتي الجمع والضرب تعرف على أنها حلقة الأعداد النيوتروسوفية الصحيحة التبديلية.

2) الحلقة $\mathbb{Q}(I) = \{q_1 + q_2I \ ; \ q_1, q_2 \in \mathbb{Q}\}$ مع عمليتي الجمع والضرب تعرف على أنها حلقة الأعداد النيوتروسوفية النسبية التبديلية.

3) الحلقة $\mathcal{R}(I) = \{r_1 + r_2I \ ; \ r_1, r_2 \in \mathcal{R}\}$ مع عمليتي الجمع والضرب تعرف على أنها حلقة الأعداد النيوتروسوفية الحقيقية التبديلية.

4) لتكن لدينا $\mathcal{R}(I) = \left\{ \begin{pmatrix} q_1 & q_2 \\ q_3 & q_4 \end{pmatrix} ; \ q_1, q_2, q_3, q_4 \in \mathbb{Q}(I) \right\}$ عندئذ تكون $\mathcal{R}(I)$ حلقة نيوتروسوفية غير تبديلية مع عمليتي جمع المصفوفات وضربها.

7.4 نتيجة:

عند ترحيل مفهوم الحلقة من الرياضيات الكلاسيكية إلى الرياضيات النيوتروسوفية وجدنا أن الشروط السابقة بقيت محققة في المفهوم الرياضي الجديد وفتح المجال بشكل واسع لدراسة أنماط جديدة من الحلقات كالحلقات النيوتروسوفية المعدلة والحلقات البليثوجنية وبالتالي أصبح التفكير ممكناً بالحلقة ضمن مفهوم الرياضيات النيوتروسوفية ذات الحقول المتعددة.

5. تأثير المنطق النيوتروسوفي على الحقول الكلاسيكية

1.5 الحقل

هو حلقة إبدالية واحدية فيها كل عنصر مختلف عن الصفر له نظير ضربي.

أي أن الحقل هو بنية جبرية $(F, +, \cdot)$ تحقق الشروط:

1.. زمرة إبدالية $(F, +)$.

2.. زمرة إبدالية $(F^*, \cdot)$.

3.. الجداء توزيعي على الجمع.

2.5 الحقل النيوتروسوفي [5]

ليكن لدينا الحقل $(F, +, \cdot)$ ولتكن المجموعة $F(I)$ المولدة من I و F ، يقال أن $F(I) = (F(I), +, \cdot)$ حقل نيوتروسوفي ،

حيث صفر الحقل هو $0 = 0 + 0I$ وواحد الحقل هو $1 = 1 + 0I$.

3.5 أمثلة:

1) إن $\mathbb{Q}(I)$ مع عمليتي الجمع والضرب تعرف على أنها حقل الأعداد النيوتروسوفية العادية.

2) الحلقة $\mathcal{R}(I)$ مع عمليتي الجمع والضرب تعرف على أنها حقل الأعداد النيوتروسوفية الحقيقية.

3) الحلقة $\mathbb{C}(I)$ مع عمليتي الجمع والضرب تعرف على أنها حلقة الأعداد النيوتروسوفية العقدية.

4) لناخذ الحقل $(\mathbb{Z}_5, \oplus, \odot)$

$$\mathbb{Z}_5(I) = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{0} \oplus I, \bar{1} \oplus I, \bar{2} \oplus I, \bar{3} \oplus I, \bar{4} \oplus I, \bar{2}I, \bar{3}I, \bar{4}I, 1 \oplus 2I, 2 \oplus 2I, 3 \oplus 2I, 4 \oplus 2I, \dots\}$$

أي أن $\mathbb{Z}_5(I)$ هي كل العناصر من الشكل $a + bI$ حيث $a, b \in \mathbb{Z}_5$.

إن $(\mathbb{Z}_5(I), \oplus)$ زمرة إبدالية و لكن $(\mathbb{Z}_5^*(I), \odot)$ ليست زمرة لأن I ليس له نظير ضربي

5) لناخذ الحقل $(\mathbb{Z}_3(I), \oplus, \odot)$

$$\mathbb{Z}_3(I) = \{0, 1, 2, I, 1 + I, 2 + I, 2I, 1 + 2I, 2 + 2I\}$$

وجدنا في الجدول 1 أن $(\mathbb{Z}_3, \oplus)$ زمرة إبدالية أما جدول عملية الجداء لـ $\mathbb{Z}_3^*(I)$ فيمكن من خلاله ملاحظة أن: $(\mathbb{Z}_3^*(I), \odot)$

ليست زمرة لأن I ليس له نظير ضربي .

*	1	2	I	$2I$	$1 + I$	$2 + I$	$1 + 2I$	$2 + 2I$
1	1	2	$1 + I$	$2I$	$1 + I$	$2 + I$	$1 + 2I$	$2 + 2I$
2	2	1	$2I$	I	$2 + 2I$	$1 + 2I$	$2 + I$	$1 + I$
I	I	$2I$	I	$2I$	$2I$	0	0	I
$2I$	$2I$	I	$2I$	I	$2I$	0	0	$2I$
$1 + I$	$1 + I$	$2 + 2I$	$2I$	0	1	$2 + I$	$1 + 2I$	2
$2 + I$	I	$1 + 2I$	0	0	$2 + I$	$1 + 2I$	$2 + I$	$1 + 2I$
$1 + 2I$	$1 + 2I$	$2 + I$	0	0	$1 + 2I$	$2 + I$	$1 + 2I$	$2 + I$
$2 + 2I$	$2 + 2I$	$1 + I$	I	$2I$	2	$1 + 2I$	$2 + 2I$	$1 + 2I$

جدول 4

4.5 نتائج:

1) الحقل النيوتروسوفي ليس حقلاً لأنه لا يوجد نظير ضربي للعنصر I .

2) نعلم أن $\mathbb{Z}_n$ حقل إذا وفقط إذا كان n عدداً أولياً، ولكن رتبة الحقل النيوتروسوفي المنتهي ليس عدداً أولياً.

6. تأثير المنطق النيوتروسوفي على المودولات

1.6 المودول الكلاسيكي

لتكن $\mathcal{R}$ حلقة و M مجموعة غير خالية معرف عليها عملية ثنائية + ومؤثر خارجي

$$+: M \times M \rightarrow M ; (x, y) \rightarrow x + y$$

$$\cdot : \mathcal{R} \times M \rightarrow M ; (\alpha, y) \rightarrow \alpha y$$

نقول عن M إنه مودول من اليسار فوق الحلقة $\mathcal{R}$ إذا تحققت الشروط:

$$(1) (M, +) \text{ زمرة إبدالية.}$$

$$(2) \text{ من أجل كل } \alpha \in \mathcal{R} \text{ وكل } x, y \in M \text{ فإن } \alpha.(x + y) = \alpha.x + \alpha.y$$

$$(3) \text{ من أجل كل } \alpha, \beta \in \mathcal{R} \text{ وكل } x \in M \text{ فإن } (\alpha + \beta)x = \alpha.x + \beta.x$$

$$(4) \text{ من أجل كل } \alpha, \beta \in \mathcal{R} \text{ وكل } x \in M \text{ فإن } (\alpha.\beta)x = \alpha(\beta.x).$$

إذا كانت $\mathcal{R}$ واحدية فإن $x = 1.x$ من أجل كل $x \in M$ عندها يقال إن M مودول واحدي من اليسار

وبنفس الطريقة نعرف المودول من اليمين فوق الحلقة $\mathcal{R}$.

2.6 المودول النيوتروسوفي [23]

3.6 المودول - $\mathcal{R}$ النيوتروسوفي اليساري

ليكن لدينا $(\mathcal{R}M, +, \cdot)$ مودوليساري فوق الحلقة $\mathcal{R}$ ولتكن لدينا $\mathcal{R}M(I)$ مجموعة غير خالية مولدة بـ $\mathcal{R}M$ و I عندها نسمي

الثلاثية $(\mathcal{R}M(I), +, \cdot)$ مودولنيوتروسوفي يساري ضعيف فوق الحلقة $\mathcal{R}$.

• إذا كانت الحلقة حلقة نيوتروسوفية $\mathcal{R}(I)$ عندها يقال عن $\mathcal{R}(I)M(I)$ إنه مودول نيوتروسوفي يساري قوي فوق الحلقة

النيوتروسوفية $\mathcal{R}(I)$.

وبنفس الطريقة يمكن تعريف المودول اليميني.

4.6 نظرية: كل مودول نيوتروسوفي قوي هو مودول.

البرهان:

$$+: M(I) \times M(I) \rightarrow M(I) ; (x, y) \rightarrow x + y$$

$$x + y = a + bI + k + tI = a + k + (b + t)I$$

$$\cdot : \mathcal{R}(I) \times M(I) \rightarrow M(I) ; (\alpha, y) \rightarrow \alpha y$$

$$\alpha.y = (r + sI)(a + bI) = ra + atI + bkI + btI^2$$

$$= ra + (at + bk + bt)I$$

ليكن لدينا $x = a + bI, y = k + tI \in M(I)$ حيث ان $a, b, k, t \in M$

وليكن لدينا $\alpha = p + qI, \beta = r + sI \in \mathcal{R}(I)$ بحيث $p, q, r, s \in \mathcal{R}$

عندئذ :

$$\alpha(x + y) = (p + qI)((a + bI) + (k + tI))$$

$$= pa + pk + (pb + pt + qa + qb + qk + qt)I$$

$$= pa + (pb + qa + qb)I + pk + (pt + qk + qt)I$$

$$(p + qI)(a + bI) + (p + qI)(k + tI)$$

$$= \alpha x + \alpha y$$

$$(\alpha + \beta)x = ((p + qI) + (r + sI))(a + bI)$$

$$= pa + ra + (pb + qa + pb + rb + sa + sb)I$$

$$\begin{aligned}
&= pa + (pb + qa + pb)I + ra + (rb + sa + sb)I \\
&\quad (p + qI)(a + bI) + (r + sI)(a + bI) \\
&\quad = \alpha x + \beta y \\
&\quad (\alpha\beta)x = ((p + qI)(r + sI))(a + bI) \\
&\quad = (pr + (ps + qr + qs)I)(a + bI) \\
&= (pr)a + ((pr)b + (ps)a + (ps)b + (qr)a + (qr)b + (qs)a + (qs)b)I \\
&= p(ra) + (p(rb) + p(sa) + p(sb) + q(ra) + q(rb) + q(sa) + q(sb))I \\
&\quad = (p + qI)(ra + (rb + sa + sb)I) \\
&\quad = (p + qI)((r + sI)(a + bI)) \\
&\quad = \alpha(\beta x)
\end{aligned}$$

إذن $M(I)$ مودول فوق الحلقة $\mathcal{R}(I)$ ، و إذا كانت الحلقة $\mathcal{R}(I)$ واحدية فإن $1 + 0I \in \mathcal{R}(I)$ و لدينا

$$\begin{aligned}
1x &= (1 + 0I)(a + bI) \quad ; \quad x = a + bI \in M(I) \\
&= 1.a + 1.bI + 0aI + 0bI^2 \\
&= a + bI + 0 + 0 = a + bI = x
\end{aligned}$$

وهذا يعني ان $M(I)$ هو مودول واحدي.

5.6 نتيجة:

إن إدخال مفهوم النيوتروسوفي القوي على المودول حافظ على الشروط السابقة للمودول الكلاسيكي.

7. تأثير المنطق النيوتروسوفي على الفضاءات الشعاعية

1.7 الفضاء الشعاعي الكلاسيكي

ليكن F حقل و V مجموعة غير خالية معرف عليها عملية ثنائية + ومؤثر خارجي $F \times V \rightarrow V$ حيث

- (1) $(V, +)$ زمرة إبدالية.
- (2) من أجل كل $\alpha \in F$ وكل $x, y \in V$ فإن $\alpha.(x + y) = \alpha.x + \alpha.y$
- (3) من أجل كل $\alpha, \beta \in F$ وكل $x \in V$ فإن $(\alpha + \beta)x = \alpha.x + \beta.x$
- (4) من أجل كل $\alpha, \beta \in F$ وكل $x \in V$ فإن $(\alpha.\beta)x = \alpha(\beta.x)$
- (5) من أجل كل $1 \in F$ وكل $x \in V$ فإن $1.x = x$

2.7 الفضاء الشعاعي النيوتروسوفي [2]

الفضاء الشعاعي هو مودول فوق الحقل F .

ليكن لدينا $(V, +, .)$ فضاء شعاعي فوق الحقل F ولتكن $V(I)$ مجموعة جزئية منه مولدة من V, I وسنعرّف الثلاثية $(V(I), +, .)$ على أنه فضاء شعاعي نيوتروسوفي ضعيف فوق الحقل F ، ولكن إذا كان الحقل F هو حقل نيوتروسوفي $F(I)$ نقول عنه فضاء شعاعي نيوتروسوفي قوي فوق الحقل النيوتروسوفي $F(I)$.

3.7 مثال: الفضاء الشعاعي النيوتروسوفي الحقيقي هو فضاء شعاعي نيوتروسوفي ضعيف فوق $\mathcal{R}$ وهو أيضا فضاء شعاعي نيوتروسوفي قوي فوق $\mathcal{R}(I)$.

4.7 نظرية:الفضاء الشعاعي النيوتروسوفي الضعيف هو فضاء شعاعي.

البرهان:

$$\begin{aligned}
& +: V(I) \times V(I) \rightarrow V(I); (x, y) \rightarrow x + y \\
& x + y = a + bI + k + tI = a + k + (b + t)I \\
& \cdot : \mathcal{R}(I) \times V(I) \rightarrow V(I); (\alpha, y) \rightarrow \alpha y \\
& \alpha \cdot y = (r + sI)(a + bI) = ra + atI + bkl + btI^2 \\
& = ra + (at + bk + bt)I
\end{aligned}$$

ليكن لدينا $x = a + bI, y = k + tI \in V(I)$ وليكن لدينا $\alpha = p + qI, \beta = r + sI \in \mathcal{R}(I)$ بحيث $p, q, r, s \in \mathcal{R}$

عندئذ:

$$\begin{aligned}
& \alpha(x + y) = (p + qI)((a + bI) + (k + tI)) \\
& = pa + pk + (pb + pt + qa + qb + qk + qt)I \\
& = pa + (pb + qa + qb)I + pk + (pt + qk + qt)I \\
& \quad (p + qI)(a + bI) + (p + qI)(k + tI) \\
& = \alpha x + \alpha y
\end{aligned}$$

$$(\alpha + \beta)x = ((p + qI) + (r + sI))(a + bI)$$

$$\begin{aligned}
& = pa + ra + (pb + qa + pb + rb + sa + sb)I \\
& = pa + (pb + qa + pb)I + ra + (rb + sa + sb)I \\
& \quad (p + qI)(a + bI) + (r + sI)(a + bI) \\
& = \alpha x + \beta y
\end{aligned}$$

$$(\alpha\beta)x = ((p + qI)(r + sI))(a + bI)$$

$$\begin{aligned}
& = (pr + (ps + qr + qs)I)(a + bI) \\
& = (pr)a + ((pr)b + (ps)a + (ps)b + (qr)a + (qr)b + (qs)a + (qs)b)I \\
& = p(ra) + (p(rb) + p(sa) + p(sb) + q(ra) + q(rb) + q(sa) + q(sb))I \\
& = (p + qI)(ra + (rb + sa + sb)I) \\
& = (p + qI)((r + sI)(a + bI)) \\
& = \alpha(\beta x)
\end{aligned}$$

$$1x = (1 + 0I)(a + bI)$$

$$= 1 \cdot a + 1 \cdot bI + 0aI + 0bI^2$$

$$= a + bI + 0 + 0 = a + bI = x \quad ; \quad x = a + bI \in V(I) , \quad 1 + 0I \in \mathcal{R}(I)$$

إذن $V(I)$ فضاء شعاعي فوق الحقل $\mathcal{R}(I)$.**5.7 نتيجة:** الفضاء الشعاعي النيوتروسوفي القوي ليس فضاء شعاعياً لأن الحقل النيوتروسوفي $F(I)$ ليس حقلاً.**8. الخاتمة**

تم دراسة كل بنية جبرية من منظور نيوتروسوفي حيث تمت دراسة تأثير المنطق النيوتروسوفي على وحدة البناء الأولى وهي المجموعة، ثم تم التعرض بعد ذلك لتأثير المنطق النيوتروسوفي على الزمرة، الحلقة، الحقل، المودول، الفضاء الشعاعي، وتبين أن الزمرة النيوتروسوفية ليست زمرة بالمفهوم الكلاسيكي بينما كانت الحلقة النيوتروسوفية هي حلقة كلاسيكية، وكذلك الحال المودول النيوتروسوفي هو مودول، مع توضيح هذا التأثير من خلال العديد من الأمثلة المناسبة.

References:

1. W.B. Vasantha Kandasamy and F. Smarandache. Neutrosophic Rings, Hexis, Phoenix, Arizona, 2006. URL: <http://fs.gallup.unm.edu/NeutrosophicRings.pdf>.
2. A. A. A. Agboola and S.A.Aklinleye. Neutrosophic Vector spaces, Int. J. Math. Comb. 4 (2014)
3. A. A. A. Agboola, A. O. Akwu, and Y. T. Oyebo. Neutrosophic Groups and Neutrosophic Subgroups, Int. J. Math. Comb. 3 (2012), 1-9
4. A. A. A. Agboola, A. D. Akinola, and O. Y. Oyebola. Neutrosophic Rings I, Int. J. Math. Comb. 4 (2011), 1-14.
5. A. A. A. Agboola, E. O. Adeleke, and S. A. Akinleye. Neutrosophic Rings II, Int. J. Math. Comb. 2 (2012), 1-8.
6. F. Smarandache. A Unifying Field in Logics: Neutrosophic Logic, Neutrosophy, Neutrosophic Set, Neutrosophic Probability (3rd Ed.). American Research Press, Rehoboth, 2003. URL: <http://fs.gallup.unm.edu/eBook-Neutrosophic4.pdf>.
7. W.B. Vasantha Kandasamy and F. Smarandache. Some Neutrosophic Algebraic Structures and Neutrosophic NA Algebraic Structures. Hexis, Phoenix, Arizona, 2006. URL: <http://fs.gallup.unm.edu/NeutrosophicNAAlgebraicStructures.pdf>.
8. W.B. Vasantha Kandasamy and F. Smarandache. Basic Neutrosophic Algebraic Structures and Their Applications to Fuzzy and Neutrosophic Models. Hexis, Church Rock, 2004.
9. W.B. Vasantha Kandasamy and F. Smarandache. Fuzzy Interval Matrices, Neutrosophic Interval Matrices and their Applications. Hexis, Phoenix, Arizona, 2006. 1-9.
10. Taffach, N., "A Study about One Representation of the Hamiltonian Complex finite dimensional Lie Algebra", Arab Journal of Sciences and Research Publishing, Vol. 8, Issue (2): 30, 2022.
11. Taffach, N., "A Representation of the Generators of the Quotients Group of SL_2 By Matrices with Special Properties", Galoitica Journal Of Mathematical Structures And Applications (GJMSA), Vol. 04, No. 02, 2023.
12. Taffach, N., and Hatip, A., "Brief Review on The Symbolic 2-Plithogenic Number Theory and Algebraic Equations", Galoitica Journal Of Mathematical Structures And Applications (GJMSA) Vol. 05, No. 01, 2023.
13. Lhiani, D., Zayood, K., Taffach, N., and Katy, A., "On The Roots of Unity in Several Complex Neutrosophic Rings", Neutrosophic Sets and Systems, Vol. 54, 2023.
14. Taffach, N., and Hatip, A., "A Review on Symbolic 2-Plithogenic Algebraic Structures", Galoitica Journal Of Mathematical Structures And Applications (GJMSA) Vol. 05, No. 01, 2023.

15. Taffach, N., and Ben Othman, K., "An Introduction to Symbolic 2-lithogenic Modules Over Symbolic 2-Plithogenic Rings", Neutrosophic Sets and Systems, Vol. 54, 2023.
16. Ahmed Hatip, Mohammad Alsheikh, Iyad Alhamadeh. (2023, 29 9). On The Orthogonality in Real Symbolic 2-Plithogenic and 3-Plithogenic Vector Spaces. Neutrosophic Sets and Systems, 59, pp. 103-118
17. Hatip, A. (2023, March 13). On Intuitionistic Fuzzy Subgroups of (M-N) Type and Their Algebraic Properties. Galoitica: Journal of Mathematical Structures and Applications, 4(1), pp. 15-20.
18. hatip, A. (2023, August 2 15). Symbolic 4-Plithogenic Rings and 5-Plithogenic Rings. Symmetry, 15(8), p. 10. doi:<https://doi.org/10.54216/GJMSA.040102>
19. Hatip, A. (2023, August 03). On The Algebraic Properties of Symbolic n-Plithogenic Matrices For n=5, n=6. Galoitica: Journal of Mathematical Structures and Applications, 7(1), pp. 08-17. doi:<https://doi.org/10.54216/GJMSA.070101>
20. hatip, A. (2023, August 2 15). Symbolic 4-Plithogenic Rings and 5-Plithogenic Rings. Symmetry, 15(8), p. 10. doi:<https://doi.org/10.3390/sym15081588>
21. Mohamed Nedal Khatib , Ahmed Hatip. (2024, March 28). On Refined Netrusophic Fractional Calculus. International Journal of Neutrosophic Science, 24, pp. 08-18. doi: <https://doi.org/10.54216/IJNS.240201>
22. MurhafRiadAlabdullah, Neutrosophic Regular Rings and Properties of Their Ideals. Neutrosophic Sets and Systems, Vol. 70, 2024
23. A. khatib, "Neutrosophic Modules," LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018.